

ISSN 3060-544X

2026-yil 5-son

ZAMONAVIY JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR

ilmiy-nazariy jurnal

BUXORO 2026

**ZAMONAVIY JAMIYAT VA
INNOVATSIYALAR**

ilmiy-nazariy jurnal

**СОВРЕМЕННОЕ
ОБЩЕСТВО И ИННОВАЦИИ**

научно-теоретический журнал

**MODERN SOCIETY AND
INNOVATIONS**

scientific-theoretical journal

№ 5-son, 2026-yil

*Jurnal 2025-yilda tashkil etilgan.
Jurnal 1 yilda 12 marta nashr etiladi.*

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2025-yil 24-sentyabrdagi 375/5-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning disertatsiya ishlari yuzasidan asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Mundarija /Содержание/Contents:

Bet	Muallif va maqola nomi	Yo‘nalishi
DOLZARB MAVZU		
4	Masharipov Ravqat Madraximovich Sport mashg‘ulotlari orqali o‘quvchilarda intizom va motivatsiyani shakllantirish	Pedagogika
10	Razakov Farxod Kuvondikovich Talabalarda vaqtni boshqarish ko‘nikmalari va prokrastinatsiya: psixologik determinantlar tahlili	Psixologiya
16	Qosimova Gulnoza Soyibjonovna, Bozorov Erkin Xojiyevich, Nasirova Gulparshin Maxsud qizi, Qattiq jismlar va biologik to‘qimalarning mexanik xossalarini o‘qitishda muammoli vaziyat metodi	Pedagogika
23	Rasulova Zulfiya Rasul qizi Zamonaviy jamiyatda oilaning ijtimoiy funksiyalari	Psixologiya
28	Burteshova Aliya Burxonovna O‘quvchilarda mustaqil ta‘lim faoliyatini rivojlantirishda motivatsion va kognitiv omillarning psixologik xususiyatlari	Psixologiya
35	Davronov Farmon Mardon o‘g‘li 11–13 yoshli dzyudochilarda emotsional intellekt va sport natijalari o‘rtasidagi bog‘liqlik	Psixologiya
40	Po‘latova Gulruh Jamolovna O‘zbekiston tarixi darslarida ekologik kompetentlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim modeli	Pedagogika
46	Almamatova Manzura Shavkatovna Ingliz tilini o‘rganishda motivatsiyani oshirishning ilmiy-psixologik va pedagogik omillari	Psixologiya
49	Ibodova Dilnoza Sharif qizi Oilada konfliktlarning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etishning psixologik xususiyatlari.	Psixologiya
54	Omonova Gulxayo Erkinboyevna Deontologiya tushunchasi uning mohiyati, mazmuni va shaxs rivojlanishidagi ahamiyati	Pedagogika
59	Xamzayeva Kamola Azizbek qizi Tanqidiy fikrlash tushunchasi va uning pedagogik mohiyati	Psixologiya
63	Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna Abdullayeva Nasibaxon Jo‘rayevna Pedagogika darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish texnologiyasi	Pedagogika
67	Shayusupova Nodira Erkinovna Musiqiy diqqatning psixologik asoslari	Pedagogika
76	Ismatov Po‘latjon Abdumannobovich Uloq sportini o‘rgatishda interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi	Pedagogika
80	Arslonov Qahramon Polvonovich O‘zbekistonda milliy kurash sporti bo‘yicha yuqori malakali murabbiy kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish istiqbollari	Pedagogika
85	Xurshid Bobanov Abdiraxmatovich, Tusunova Dilnavo Mansur qizi Talabalarda akademik stress va rezilyentlikning o‘zaro munosabati	Psixologiya
90	Valiyev Jasurbek Saydullo o‘g‘li O‘quvchilarni sport-sog‘lomlashtirish faoliyatiga tayyorlashda raqamli ta‘lim texnologiyalarining pedagogik samaradorligi va ta‘sir mexanizmi	Pedagogika

95	Radjabova Ismigul Rustamovna Saydalimova Mazmuna Sarvarjon qizi Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar samaradorligini oshirishning integrativ modeli	Pedagogika
100	Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyatlarni loyihalashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash	Pedagogika
105	Усманова М.Н. Современные тенденции в методике преподавания психологии в высшей школе	Psixologiya
110	Р.М. Абдуллаев , М. А. Захидова , З.Р. Гиясова Инновационные графические методы решения физических задач с применением современных цифровых технологий (на примере затухающих колебаний)	Pedagogika
116	Oymatova Dilorom Ruzimurotovna Emotsional intellekt shakllanishida oilaviy munosabatlarning roli	Psixologiya
121	Xomidjonov Umidjon, Xidirova Zarnigor Jovli qizi Raqamli platformalar va ijtimoiy himoya tizimining o'zaro ta'siri va nazariy asoslari	Pedagogika
129	Aripov Mersaid, Murtozayeva Nodira Dilshod qizi Nochiziqli oddiy differensial tenglamalar uchun etalon tenglamalar usuli	Pedagogika
134	Umarov Zafar Toxirovich Markazlashgan investitsiya loyihalarini boshqarishda rejalashtirish bosqichining ilmiy-uslubiy asoslari	Pedagogika
139	Raximova Gularo Ibragimovna Talabalarga matematikani o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning foydali va zararli tomonlari: statistik tahlil asosida	Pedagogika
143	Xodjayeva Dilnovoz Djumoyevna Akademik motivatsiya va akademik o'z-o'zini anglashning o'quvchilarning ta'limiy yutuqlariga ta'siri	Pedagogika
151	Rasulova Iroda Mansurovna Zo'rvonlik psixoprofilaktikasida psixologik xizmatni qo'llash mexanizmi	Psixologiya
157	Raximova Aziza Davranbekovna Talabalarda epistemik tafakkur shakllanishiga ta'sir qiluvchi psixologik omillar	Psixologiya
162	Oltiyeva Saodat Abdirazzoq kizi Pragmatic functions of silence in uzbek: a comparative study of digital and face-to-face communication	Pedagogika
167	Qodirova Dilafro'z Alijon qizi "Fuqarolik huquqida shartnomadan tashqari majburiyatlar doirasida mualliflik huquqi buzilishi"	Pedagogika
174	Sharopova Gulchiroy Yusupovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish	Pedagogika
180	Ruzmetova Zuxra Shavkatovna Integrativ yondashuv asosida bo'lajak texnologik ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarini kasbiy-ijodiy kompetensiyalarini takomillashtirish mazmuni	Pedagogika
186	Xasanova Umida Ozodovna Axloqiy dilemmalar sharoitida o'smirlarning qaror qabul qilish xususiyatlari	Psixologiya

192	Qo'chqorova Nurxon Ulug'bekovna Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish muammolari	Pedagogika
199	Nishanova Zulfizar Yashin qizi Oilada er-xotin munosabatlarida psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari	Psixologiya
202	Jo'rayeva Zulfizar Abdunabiyevna O'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish jarayonida interfaol metodlar va inklyuziv ta'lim tamoyillarini qo'llashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	Pedagogika
205	Saliyeva Saidaxon Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini individual yondashuv asosida intellektual rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	Pedagogika
208	U.T.Shobduraximova Onlayn qimor o'yinlariga qaramlik - zamonaviy raqamli jamiyatning dolzarb psixologik muammolaridan biri	Psixologiya
213	A.Ismailov Rahbar kadrlarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning baholash indikatorlarini takomillashtirish	Pedagogika
217	Toshtemirova Muqaddasxon Mahamadjon qizi Musiqqa fanini o'qitish ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishning pedagogik tamoyillari	Pedagogika
222	Sabirova Munira Akbarovna Maktabda alohida ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun inklyuziv sharoitlarni yaratish	Pedagogika
226	Xamidova Shaxnoza Nuraliyevna O'quvchilarda innavatsion yondashuv orqali ma'naviy-ahloqiy tarbiya berish ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy nazariy asoslari	Pedagogika
230	Yoqubaliyeva Dilafro'z Payzidin qizi Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirishda refleksiv yondashuvning ahamiyati	Pedagogika
234	Ergashev Rahim Abdulhamidovich O'zbekistonda kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimining ahamiyati	Pedagogika
238	Usmanov Azamat Jo'raboyevich Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining iqtisodiy kompetentligini rivojlantirishning zarurligi va amaliy ahamiyati	Pedagogika
245	Sattorova Go'zalxon Mamadaminovna Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida metakognitiv kompetentlikni rivojlantirish strategiyalari	Pedagogika
251	Isaqova Elvina Dilaverovna O'zbek va ingliz tillaridagi flora-fauna konseptiga oid tez aytilshlarning semantik-stilistik xususiyatlari	Psixologiya
256	Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi Xorijiy mamlakatlarda boshlang'ich ta'lim bosqichida raqamli savodxonlikni oshirish modellari: qiyosiy-konseptual tahlili	Pedagogika
262	Kenjabayeva Dilafroz Abdisalimovna Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida madaniy kompetensiyani shakllantirish	Pedagogika
266	Umaraliyeva Muxayyo Abdugaparovna Inklyuziv madaniyatini rivojlantirishning mahalla-maktab-oila hankorlik strategiyalari	Pedagogika

269	Toshpulatova Niyoxon Shavkayjon qizi "UNPLUGGED → SCRATCHJR → BEE-BOT → SCRATCH" progressiv integratsiya metodikasining pedagogik samaradorligi: eksperimental tadqiqot natijalari	Pedagogika
274	Shodiyev Bektosh Qurbonaliyev Boshqaruv jarayonida kasbiy etikani shakllantirish va uning psixologik mexanizmlari	Psixologiya
281	Jiyanqulova Rahima Xayrullayevna, Ozoda Ochilova Odiljon qizi, Texnologiya darslarida o'quvchilarning robototexnik ko'nikmalarini shakllantirishning samaradorligi	Pedagogika
286	Kenjabayev Jaxongir Abdusalimovich Talabalarning kasbiy-kommunikativ kompetensiyasini ingliz tili orqali rivojlantirish bo'yicha xorij tajribasi va mavjud metodik tizimlarning kamchiliklari	Pedagogika
290	Khudayarov Makhmasaid katta o'qituvchi, Yo'ldashev Yusuf Toshpo'latovich, Mardiyeva Gulsevar Farhodjon qizi Ultra binafsha (UT) nurlarning sabzavot ekinlariga ta'siri	Pedagogika
295	Abdusalim Kenjaboyev Pedagogik mahorat va liderlik kompetensiyasi integratsiyasi	Pedagogika
300	Aytmuratov Baxtiyar Turganbaevich Talabalarning mustaqil fikrlash va metarefleksiv kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli interfaol metodlarning ahamiyati	Pedagogika
306	Raxmedova Manzura Azadovna Bo'lajak pedagoglarda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda interfaol usullarni qo'llash samaradorligini baholash	Pedagogika
310	Акрамова Нозима Акрамовна Ахмедов Муроджон Убайдуллаевич Проблемы и направления совершенствования механизмов предоставления образовательных услуг в медицинских университетах в условиях цифровой трансформации	Pedagogika
317	Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi Ingliz tili darslarida interferensiyani kamaytirishning innovatsion usullari	Pedagogika
322	Muminova Zulfiya Asqarbek qizi Qayumov Asqarbek Vahobovich Gender ta'lim tadqiqotlarining nazariy-metodologik asoslari va zamonaviy transformatsiyasi: global va milliy yondashuvlar tahlili	Pedagogika
328	Hamroyev Ruslan Rustamovich Ayollar voleypol jamoalarida jamoaviy o'yin strategiyalarini takomillashtirish	Pedagogika
332	Istamova Diyora Firuzovna Badminton mashg'ulotlari orqali sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalari	Pedagogika
336	Qurbonova Dilnoza Arslanovna O'smirlarning ingliz tilini o'zlashtirish samaradorligini belgilovchi psixologik omillar	Psixologiya
340	Raximjonova Mohizar ILhomjon qizi Didaktik o'yinlarni qo'llash sharoitida kichik maktab o'quvchilarining bilim olish faolligini baholash mezonlari	Pedagogika
345	Vaxabova O'g'loy Tolibjonovna, Xamzayeva Kamola Azizbek qizi O'qitish jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi interfaol metodlar	Pedagogika
350	Madaminova Jumagul Nizomiddin qizi	Pedagogika

	O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari	
354	Abdunabiyeva Feruzaxon Anvarjon qizi O'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirish mexanizmlari	Pedagogika
358	Jo'raxo'jayev Muhammadazizxo'ja Xalilxo'ja o'g'li Alohida ehtiyojli bolalar uy ta'limini tashkil etishning korreksion pedagogik tizimida individual ta'lim yo'nalishi va moslashtirilgan o'quv rejasini ishlab chiqish.	Pedagogika
363	Matyakubova Gulnoza Muminovna Yuqori sinf o'quvchilarida fuqarolik o'zligini shakllantirishning psixologik mexanizmlari	Psixologiya

Yoqubaliyeva Dilafro‘z Payzidin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
Pedagogika va psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi

BO‘LAJAK TARBIYA FANI O‘QITUVCHILARINI KASBIY-METODIK RIVOJLANTIRISHDA REFLEKSIV YONDASHUVNING AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirishda refleksiv yondashuvning o‘rni haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Tadqiqotimiz jarayonida refleksiv yondashuvning o‘qituvchi shaxsi va uning pedagogik faoliyatidagi o‘rni, bo‘lajak tarbiya fani mutaxassislarida o‘z-o‘zini tahlil qilish va baholash ko‘nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, tarbiya fani o‘qituvchisining ma‘naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda refleksiv yondashuvning kasbiy-metodik ahamiyati va uning ta‘lim sifati samaradorligiga ta‘siri asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Refleksiya, refleksiv yondashuv, tarbiya fani, bo‘lajak o‘qituvchi, kasbiy-metodik rivojlanish, pedagogik mahorat, o‘z-o‘zini tahlil, kompetensiya, metodik tayyorgarlik, kreativlik.

Аннотация. В статье представлена информация о роли рефлексивного подхода в профессионально-методическом развитии будущих учителей педагогики. Также обосновано профессионально-методическое значение рефлексии в формировании духовно-нравственного облика учителя воспитательного предмета и ее влияние на эффективность качества образования части образования. Также обосновано профессионально-методическое значение рефлексии в формировании духовно-нравственного облика учителя воспитательного предмета и ее влияние на эффективность качества образования.

Ключевые слова: Рефлексия, рефлексивный подход, педагогическая наука, будущий учитель, профессионально-методическое развитие, педагогическое мастерство, самоанализ, компетентность, методическая подготовка, креативность.

Abstract. This article provides information about the role of a reflective approach in the professional and methodological development of future teachers of educational science. In the course of our research, we examined the role of the reflective approach in the personality of a teacher and his pedagogical activity, as well as the issues of forming self-analysis and evaluation skills in future specialists in the field of education. The professional and methodological significance of reflection in shaping the spiritual and moral image of a teacher of educational science and its impact on the effectiveness of the quality of education are also substantiated.

Key words. Reflection, reflective approach, pedagogy, future teacher, professional and methodological development, pedagogical skills, self-analysis, competence, methodological training, creativity.

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta‘lim tizimi oldiga qo‘yilayotgan asosiy talab – bu yuqori kompetensiyaga ega, mustaqil fikrlovchi va refleksiv tahlil qila oladigan bo‘lajak kadrlarni tayyorlashdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 08.10.2019 yildagi PF-5847-sonli, “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”[1] farmoni, zamonaviy bilim va yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlariga ega, erkin va mustaqil fikrleydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta‘limni modernizatsiya qilish, ilg‘or zamonaviy ta‘lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida ta‘limni modernizatsiya qilish kontsepsiyasiga va “ta‘lim” ustuvor milliy loyihasiga muvofiq, o‘qituvchilarni kasbiy-metodik rivojlantirishga alohida talablar qo‘yadi.

O‘zbekiston Respublikasining "Ta‘lim to‘g‘risida"gi, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-sonli qonuniga, O‘zbekistonda ta‘limni rivojlantirishning, ta‘lim tizimi, turlari va shakllari dasturiga muvofiq, zamonaviy ta‘limning maqsadi o‘z taqdirini o‘zi belgilash, o‘z-o‘zini tarbiyalash, o‘z-o‘zini rivojlantirish qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsni tarbiyalashdir[2]. Ayniqsa, “Tarbiya” fani

o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida nafaqat metodik bilimlar, balki shaxsiy va kasbiy refleksiya ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik refleksiya o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilishi, baholashi va takomillashtirishga qaratilgan muhim mexanizm bo'lib, u ta'lim sifatini oshirishda muhim omil sifatida qaraladi. Zamonaviy tadqiqotlar refleksiv yondashuvni kasbiy rivojlanishning asosiy vositasi sifatida e'tirof etadi.

Shu sababli, mazkur tadqiqotning dolzarbligi – bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini refleksiv yondashuv asosida tayyorlash metodikasini takomillashtirish zaruratidan kelib chiqadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ilk bor refleksiya tushunchasi qadimgi Yunon falsafasida yuzaga kelgan va insonning o'z ongida kechayotgan mulohazalari haqida o'zlarini nazariyalarini ilgari surishgan. Dekart shunday deydi, o'qituvchi o'zi fikr yuritishi jarayoni, o'z fikrlari mazmunini tahlil qilishga e'tiborini jalb qilishni anglatgan[3]. Sokrat, Platon, Lokk va boshqa yunon faylasuflari refleksiyani insonning o'z-o'zini bilishga, nimalarga qodir ekanligini e'tirof etishga qaratilgan faoliyati ekanligini ta'kidlashadi. Kant, Gegel, Fixte, Shelling kabi Yevropa faylasuflari esa refleksiyaga insonning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish asosi sifatida qarashganlar[4].

Refleksiv jarayonlarni zamonaviy pedagogikada juda ko'plab olimlar o'rganmoqda.

F. Abdurahmonov pedagogik refleksiya orqali metodik kompetentlikni rivojlantirish masalasiga e'tibor qaratib, o'qituvchining o'z faoliyatini tanqidiy tahlil qilishi kasbiy o'sishning muhim sharti ekanligini asoslaydi[5].

Pedagogning refleksiyalash layoqati tushunchasi doirasida o'qituvchining o'z o'zini anglash faoliyatini aksariyat mutaxassislar ta'kidlab o'tadilar. Bu jarayonda o'qituvchi o'z faoliyatiga nisbatan tahliliy nuqtai nazardan yondashadi. Bunga ko'ra, A.A.Bizyayeva tomonidan pedagogik refleksiyaning ikki darajasi ajratib ko'rsatilgan[6].

1. Tezkor - o'z tarkibiga refleksiv ongning tezkor, konstruktiv ijrochilikka asoslangan, motivatsion, prognozlash yo'nalishlarini mujassamlashtiradi.

2. Pedagogik refleksining shaxsiy darajasi bo'lajak o'qituvchining kasbiy-shaxsiy, subyektiv yo'nalishlari hamda refleksiv vaziyatlarga shaxsiy subyektiv jihatdan kirishishini anglatadi. Ko'rinib turibdiki pedagogik refleksiya bo'lajak tarbiya fani o'qituvchining kasbiy-metodik rivojlanishini jadallashtiruvchi hodisa bo'lib, mazkur layoqatni shakllantirish natijasida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarda o'zining kasbiy yetukligi va kamchiliklarni aniq tasavvur qilish, kasbiy-madaniy dunyoqarashini rivojlantirish imkonini beradi.

U.S.Xasanovna bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarida refleksiv kompetensiyani shakllantirishni takomillashtirish zarurligini asoslab, bu jarayonni tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etish muhimligini ta'kidlaydi.

B.X. Xodjayev umumiy pedagogika doirasida shaxsning kasbiy shakllanishida refleksiyaning o'rni muhim ekanligini ta'kidlab, pedagogning o'z faoliyatini tahlil qilishi uning kasbiy o'sishiga xizmat qilishini asoslab beradi. Shu nuqtai nazardan, refleksiya pedagogik jarayonni takomillashtirishning muhim omili sifatida qaraladi.

Ta'lim mazmuni o'zini takomillashtirish, shaxsning o'zini o'zi anglashi, o'zini o'zi anglash uchun sharoit yaratishga qaratilgan, sub'ekti sifatidagi o'quv jarayoni. Ushbu maqsadli o'rnatish bilan bog'liq holda, bo'lajak tarbiya fani o'qituvchisi ikki tomonlama vazifaga duch keladi: bir tomondan, o'zini takomillashtirish sifatiga ega bo'lish, boshqa tomondan, talabalarda o'z-o'zini kasbiy-metodik rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratishdir. Bu kabi qo'yilgan vazifalar bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlanishida refleksiv yondashgan holda kasbiy faoliyatni olib boradi deb ayta olamiz.

Pedagogik refleksiya, uning ishtirokchilari tomonidan o'zi-o'zini rivojlantirish jarayoni va natijasi sifatida, pedagogik hamkorlikning shakl va mazmuniga mos ravishda mazkur faoliyatning qayta tashkil etilishini ta'minlaydigan tarkibiy qismlarga ajratish mumkin.

S.A.Sevenyuk bo'yicha: 1) o'qituvchi tomonidan – o'quvchilar faoliyatini, o'z pedagogik faoliyatini va pedagogik hamkorlikni refleksiya qilish; 2) o'quvchi (yoki tarbiyalanuvchi) tomonidan – o'z faoliyatini, o'qituvchi faoliyatini va pedagogik hamkorlikni refleksiya qilish.

Ushbu masalaga I.A. Oxunov quyidagicha yondashgan: 1) o'zi-o'zini va boshqalarni tushunish; 2) o'zi-o'ziga va boshqalarga baxo berish; 3) o'zi-o'zini va boshqalarni izohli tahlil qilish.

Tahlil va natijalar. Refleksiya (lotincha "reflexio"– orqaga qaytish) falsafiy tushuncha bo'lib, u individ ongida sodir bo'layotgan o'zgarishlar haqida o'zining mulohaza yuritishini anglatadi. Refleksiya–bu subyektning faqatgina o'zini-o'zi tushunishi bo'libgina qolmay, balki u"refleksiyalanuvchi"ni, uning shaxsiy xususiyatlari, ta'sirga javob berishining ifodalanganligi va bilishga oid tasavvurlarning oydinlashtirilishi hamda boshqalar tomonidan tushunilishini ham anglatadi[7]. Ushbu fazaning eng muhim vazifasi esa, yangi o'quv materialining tushunilishiga erishishdan iboratdir. Faol talabalar xabarni eshitib, odatda savol beradilar yoki tushunmaganlarini keyinchalik aniqlash uchun yozib qo'yadilar. Sust o'quvchilar esa bunday qilmaydilar, ular vujudga kelgan chalkashliklar, anglashilmovchiliklar haqida yoki nimanidir tushunmay qolganlari haqida o'ylab ham ko'rmaydilar.

Refleksiv ko'nikmalar quyidagi jihatlarida namoyon bo'ladi:

- pedagogik faoliyat natijalarini tahlil qilish;
- tarbiyaviy qarorlarning oqibatlarini oldindan ko'ra bilish;
- o'z kasbiy pozitsiyasini baholash;
- o'z-o'zini rivojlantirishga intilish.

Olib borilgan tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil qilish orqali pedagogik va psixologik adabiyotlarni o'rganish jarayonida kasbiy-metodik rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Taqqoslash va umumlashtirish orqali esa, bo'lajak tarbiya fani o'qituvchisi o'z kasbiy faoliyatidagi kamchilik yoki yutuqlarini refleksiv yondashgan holatda tahlil qiladi.

Pedagogik kuzatuv jarayonida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchisi o'zining nazariy bilimlar egallashi jarayonidagi faoliyatini monitoring qilishi tushuniladi.

So'rovnomalar va testlardan foydalanish natijasida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini refleksiv kompetensiyasini aniqlash mumkin[8].

Kasbiy refleksiya-bu o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash, o'zgarishlarni anglash va ularga mos ravishda o'rganish jarayonidir. Bu jarayon o'qituvchilarni o'z kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish va samarali ta'lim berish uchun zarur bo'lgan muhim omil hisoblanadi. O'qituvchilar uchun kasbiy refleksiya, o'z pedagogik faoliyatlarini tahlil qilish va yaxshilashga yordam beradi, bu esa o'quvchilarning ta'lim sifatini oshirishga olib keladi.

Yillar davomida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligi va pedagogik mahoratini oshirish standartlari o'sib bormoqda. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining o'ziga xos faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradigan malakasi ularning ta'lim iste'dodining namoyonidir. Hozirgi vaqtda ilgari o'rganilgan pedagogik texnika va ko'nikmalarni qo'llash bilan bir qatorda yangi zamonaviy innovatsion yondashuvlarni yaratish, so'ngra ularning kasbiy va shaxsiy fazilatlarini uslubiy jihatdan oshirish zarur. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining pedagogik qobiliyatlari, texnika va malakalarini rivojlantirishning zaruriy shartlaridan biri bu refleksiv ko'nikmalarni neyropedagogik mashqlardan foydalanish jarayonlari orqali boshqarishdir. Murakkab tuzilmani aks ettiruvchi yangi pedagogik yondashuv refleksiv kompetensiya deb ataladi. Kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish va kasbiy-metodik rivojlantirish, kasbiy faoliyatga ijodiy yondashishni ta'minlash uchun bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini refleksiv ko'nikmalarini yanada takomillashtirib borishlari va amaliyotda samarali foydalana olishlari kerak.

Refleksiv yondashuv bo'lajak tarbiya fani o'qituvchisining o'z faoliyatini muntazam tahlil qilishi orqali kasbiy-metodik mahoratini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda 4+2 amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirishga refleksiv yondashuv juda katta yordam beradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, refleksiv yondashuvni amalga oshirish bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantiradi. Kasbiy-metodik tayyorgarlik sifatini oshiradi hamda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining o'z-o'zini rivojlantirishiga xizmat qiladi. Bugungi ta'lim tizimi dasturlariga refleksiv yondashuvni dars

mashg'ulotlarda qo'llash juda ahamiyatli hisoblanadi. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirish orqali raqamli refleksiya vositalaridan keng foydalanish zamonaviy o'qituvchidan kreativlikni talab etadi. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini 4+2 amaliyoti jarayonida reflektiv tahlil tizimini joriy qilish bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 08.10.2019 yildagi PF-5847-sonli, "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-sonli qonuni
3. Jumayeva D.R. Bo'lajak o'qituvchilarda reflektiv kompetensiyani shakllantirish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 156 b.
4. Xakimova, N.R. Reflektiv ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali o'qituvchilarning kasbiy o'sishini ta'minlash // Ta'lim va innovatsiyalar
5. Abdurahmonov F. Pedagogik refleksiya asoslari. – Toshkent, 2019.
6. Xasanovna U.S. "Bo'lajak professional ta'lim o'qituvchilarining reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish". Economy and Innovation, Volume 35, ISSN: 2545-0573, 2023, 691–693-betlar.
7. Schön, D. A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. – New York: Basic Books, 1983. – 374 p.
8. Yakubaliyeva D. (2023). preparation for the organization of scientific research works in students of pedagogical higher education institutions. Science and innovation, 2 (B12), 447- 452.
9. Yoqubaliyeva D. Z. (2024). Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy metodik rivojlantirish orqali fanni o'qitishga tayyorlash. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1 (4), 190-192.
10. Yoqubaliyeva D. Z., & Norqobilov, D. (2024). Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarida kreativlik sifatlarini rivojlantirish orqali ularni zamonaviy pedagogik faoliyatga tayyorlash. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(4), 63-65.
11. Yoqubaliyeva Dilafro'z Payzidin qizi "Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish". Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2025-yil 4-son C seriya
12. Yoqubaliyeva Dilafro'z Payzidin qizi "Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish". Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish:muammo va yechimlar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 23-25 aprel 2025-yil.
13. Yoqubaliyeva Dilafro'z Payzidin qizi "Sun'iy intellekt – bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari ta'limini modernizatsiya qilish vositasi sifatida" Maktabgacha va maktab ta'limi 2025-yil, iyun, № 6-son.